

DOI: 10.31866/2616-745X.12.2023.292411

УДК 351:004.738.5

**МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ**

**Карасаєв Сулейман Увайсович^{1а},
Лікарчук Наталія Василівна^{2а}**

Надіслано:

28.08.2023

Рецензовано:

04.09.2023

Прийнято:

22.09.2023

¹Державний експерт, магістр публічного управління та адміністрування, спеціальність

«Публічне управління та адміністрування»,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6468-5916>,

e-mail: iren.lavko@gmail.com,

²Докторка політичних наук, професорка кафедри державного управління,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7119-439X>,

e-mail: n.likarchuk@gmail.com,

^аНавчально-науковий інститут публічного управління

та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка,

вулиця Академіка Ромоданова, 12/2, Київ, Україна, 04050

Для цитування:

Карасаєв, С.У. та Лікарчук, Н.В., 2023. Міжнародні аспекти використання інформаційних технологій у державному управлінні.

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, 12, с.151-163.

doi: <https://doi.org/10.31866/2616-745X.12.2023.292411>.

Сучасні інформаційні технології, насамперед інтернет-технології, несуть у собі потужний управлінський потенціал, тому найважливішою частиною становлення інформаційного суспільства в передових країнах стало формування електронного уряду. Позитивний досвід впровадження цих технологій робить актуальним вивчення та адаптацію відповідних інформаційних технологій до умов української політики.

Затребуваність узагальнення української та зарубіжної практики використання мережевих (кібернетичних) технологій у політичних кампаніях визначається різними технологіями, які були отримані

останнім часом, неадміністративними методами впливу на хід політичного процесу, а також різноманітними формами роботи із суспільством на рівні держави. У зв'язку з наростанням темпів суспільного розвитку, що супроводжується появою широкого спектра структур громадянського суспільства, а також видозміною функціонування громадських організацій (виникнення мережевих спільнот і організацій, інтернет-парламентів та інтернет-партій) особливого значення набуває використання сучасних інформаційних технологій як інструменту взаємодії держави та суспільства, що підтверджує актуальність цієї проблематики. Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити тенденції і специфіку застосування сучасних інформаційних технологій у державному управлінні на міжнародному рівні; визначити можливості та перспективи їх використання як інструменту взаємодії держав. За останнє десятиліття сучасні інформаційні технології якісно видозмінили форми організації влади та сам вигляд глобального політичного простору. Застосування інфокомунікацій сприймається сьогодні як засіб вдосконалення політичного управління та електорального процесу, інструмент взаємодії держави і суспільства. Запорукою цього є реальне забезпечення прав громадян на вільний пошук та отримання інформації, масове розповсюдження технічних засобів, що розширюють можливості участі населення в політичному процесі, а головне – органічне включення українського суспільства у глобальні інформаційні зв'язки.

Ключові слова: міжнародна практика; інформаційні технології; державне управління; ООН; державні процеси; міжнародні процеси; електронне управління; електронний уряд.

Вступ

У сучасному світі інформаційні технології є невід'ємною складовою державного управління. Вони відіграють ключову роль у забезпеченні ефективності, прозорості та доступності державних процесів. Однак у зв'язку зі зростанням глобалізації та взаємозалежності між державами стають все важливішими вивчення і розуміння міжнародних аспектів використання інформаційних технологій у державному управлінні.

Ці аспекти охоплюють широкий спектр питань – від співробітництва та обміну досвідом між країнами до вирішення спільних проблем у сфері цифрового управління. У зв'язку зі зростанням міжнародних викликів, таких як кібербезпека, захист персональних даних та інформаційна війна, співпраця

між державами стає надзвичайно важливою для ефективного використання інформаційних технологій у сфері державного управління.

Залучення інформаційних технологій у міжнародному контексті відкриває нові можливості для спільного вирішення складних проблем, таких як транскордонна злочинність, екологічна безпека та гуманітарні кризи. Міжнародне співробітництво у цій сфері сприяє обміну кращими практиками, створенню стандартів, а також є спільним дослідженням для розвитку нових технологій (Likarchuk et al., 2022, p.10).

Міжнародні аспекти використання інформаційних технологій у державному управлінні є актуальним питанням в сучасному світі, оскільки глобалізація та швидкий розвиток технологій загалом мають великий вплив на державну сферу. Інформаційні технології надають безліч можливостей для поліпшення ефективності, транспарентності та якості надання послуг громадянам. Передусім у міжнародному контексті вони сприяють покращенню співробітництва між державами. Завдяки технологіям держави можуть обмінюватися досвідом, кращими практиками та інноваціями у сфері державного управління. Це дозволяє вдосконалювати процеси прийняття рішень, розробляти спільні стратегії та вирішувати загальні проблеми.

По-друге, інформаційні технології сприяють вирішенню глобальних викликів, з якими стикаються держави. Наприклад, у сфері кібербезпеки та захисту персональних даних співпраця між країнами дозволяє обмінюватися інформацією про загрози та використовувати спільні ресурси для протидії кібератакам та іншим кіберзлочинам. Також із підвищенням обізнаності про цифрову безпеку та за спільними стандартами можна створити більш захищене і стабільне інформаційне середовище.

Крім того, міжнародне співробітництво в галузі інформаційних технологій сприяє розвитку інновацій та нових технологічних рішень. За допомогою спільних досліджень, проектів і програм держави можуть спільно працювати над вирішенням складних проблем та розробленням передових технологій, які покращують процеси державного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Використання інформаційних технологій у державному управлінні стає все більш глобальним явищем. Дослідження показують, що уряди різних країн активно використовують інформаційні технології для поліпшення своєї ефективності та забезпечення електронного доступу громадян до публічних послуг.

З'явилися нові підходи до міжнародного співробітництва у сфері використання інформаційних технологій у державному управлінні. Дослідники виявляють, що країни активно обмінюються досвідом, створюють спільні

проекти та міжнародні стандарти з метою впровадження ефективних інформаційних систем.

Однією із ключових тем наукових розвідок є кібербезпека у контексті міжнародних аспектів використання інформаційних технологій у державному управлінні. Вчені акцентують увагу на необхідності спільних зусиль країн для захисту державних інформаційних ресурсів та запобігання кібератакам.

Останні дослідження показують (Likarchuk et al., 2022, p.10), що інформаційні технології відіграють значну роль у розвитку транскордонного співробітництва між державами. Електронні системи обміну інформацією, електронні платформи та інші інструменти допомагають полегшити комунікацію та співпрацю між країнами у різних сферах.

Дослідники відзначають (Клімушин та Спасібов, 2016, с.51), що міжнародні аспекти використання інформаційних технологій у державному управлінні потребують розроблення механізмів міжнародного правового регулювання. Запровадження стандартів і норм, що регулюють використання інформаційних технологій, допоможе забезпечити взаємодію між країнами та захистити інформаційні ресурси на міжнародному рівні.

Формулювання цілей статті

Метою цієї статті є аналіз міжнародних аспектів використання інформаційних технологій у державному управлінні. Основні цілі статті включають дослідження співробітництва між державами в цифровій сфері, аналіз впливу інформаційних технологій на глобальні виклики та розкриття можливостей для інновацій і розвитку в цьому сегменті. У статті наголошено на обміні досвідом та кращими практиками між державами щодо впровадження інформаційних технологій у державне управління України. Додатково метою статті є розкриття потенціалу міжнародної співпраці у сфері кібербезпеки і захисту персональних даних для забезпечення стійкості та безпеки інформаційного середовища. Нарешті, стаття має на меті підкреслити важливість міжнародних ініціатив та спільних зусиль у розвитку інформаційних технологій для поліпшення державного управління і задоволення потреб громадян України.

Виклад основного матеріалу дослідження

Основною метою реалізації проєктів із цифровізації державного управління є раціоналізація та інтеграція робочих і виробничих процесів, ефективне управління даними та інформацією, підвищення ефективності надан-

КАРАСАЄВ СУЛЕЙМАН УВАЙСОВИЧ, ЛІКАРЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

ня державних послуг у режимі онлайн, а також розширення каналів зв'язку для залучення та розширення прав і можливостей людей (наприклад, робота ООН у 2014 р.). Однак єдиного розуміння критеріїв та параметрів цифровізації ані в Україні, ані на міжнародному рівні поки що не вироблено (Соломко, 2016, с.306).

Розвиток електронного уряду вивчається шляхом побудови рамок, критеріїв та моделей етапів його розвитку. Зокрема, активним дослідженням ініціатив у сфері впровадження електронного уряду займався А. М. Аль-Хоурі, який встановив, що, незважаючи на велику кількість вжитих ініціатив по всьому світу, лише деякі з них дозволили досягти результатів, на здобуття яких вони спочатку були орієнтовані (Соломко, 2016, с.307).

Одними з перших до питання вивчення міжнародних рейтингів розвитку електронного уряду звернулися П. Чу та Ю. Сан. Слід підтримати їх висновок, що оптимальною метою електронного уряду є досягнення чи створення більшої кількості суспільних цінностей, які принесуть велику вигоду багатьом зацікавленим сторонам, а також забезпечать соціальну справедливість (Соломко, 2016, с.309).

Протягом останніх 15 років було впроваджено кілька рамкових рейтингів для оцінки можливостей у галузі електронного управління. Клімущин П. С., Спасібов Д. В. (2016, с.51) відзначають, що, залежно від суб'єкта вивчення рівнів цифровізації, дослідження ділять на три групи: урядові, академічні та незалежні.

Зазначимо, що серед міжнародних організацій за кількістю проведених досліджень лідирує ООН. Так, із 2001 р. було проведено 10 досліджень, присвячених оцінці розвитку електронного уряду у світі. Розпочавши з постановки проблеми впровадження електронного уряду (робота в цьому напрямі ООН у 2001 та 2003 роках), ООН дійшла тези щодо необхідності розвитку електронного уряду для підтримки перетворень у напрямку сталого та життєздатного суспільства (діяльність ООН у 2018 р.) (Asaul et al., 2019, p.409).

Еталонний рейтинг ООН «Індекс електронного уряду» є числовим значенням, яке відображає ступінь економічного, соціального та демократичного розвитку конкретної країни, що аналізується. Індекс електронного уряду є середнім значенням трьох основних показників: наявність інтернету (вимірюється шляхом аналізу веб-сайтів), телекомунікаційна інфраструктура (вимірюється за допомогою показників ІТ-обладнання кінцевих користувачів і їх використання в інтернеті) та людський капітал (вимірюється за допомогою індексу розвитку людського потенціалу) (Asaul et al., 2019, p.412).

Незважаючи на підтримку цінності порівняльного аналізу електронного уряду та ранжирування країн на основі надання ними послуг у цифровій

формі, серед експертів зберігаються розбіжності щодо вибору пріоритетних методик і практик.

Частка осіб, які користуються послугами електронного уряду (тобто держорганів, що відвідують веб-сайти або взаємодіють із ними), останнім часом постійно зростає, але значно відрізняється по країнах. Наприклад, у Данії у 2018 р. вона становила 88 %, а у Бразилії, Чилі, Італії, Мексиці та Колумбії менше 25 %. Кількість громадян, які відправляють заповнені форми онлайн, також варіюється в широких межах: 50 % і більше у країнах Північної Європи, Естонії, Нідерландах і Франції та менше 10 % у Мексиці, Японії. Ці відмінності пояснюються, зокрема, недостатньо розвинутою інфраструктурою та обмеженою пропозицією електронних послуг, а також структурними проблемами, зумовленими інституційними, культурними чи економічними факторами (Ochoa Siguencia, 2018, p.217).

Згідно з рейтингом ООН за рівнем розвитку електронного уряду EGDI, до десятки лідерів у 2018 р. увійшли Данія, Австралія, Республіка Корея, Великобританія, Швеція, Фінляндія, Сінгапур, Нова Зеландія, Франція (Ochoa Siguencia, 2018, p.220). Більшість країн прийняла стратегії цифровізації суспільства та для їх реалізації активно використовує проривні технології, такі як блокчейн, великі дані, інтернет речей, штучний інтелект.

Наприклад, завдяки Цифровій стратегії на 2016–2030 рр., яка визначає подальшу цифровізацію державного сектора, а також вектор його взаємодії з комерційними організаціями і промисловістю, Данія успішно продовжує розвивати цифрове державне управління та електронні послуги. Серед пріоритетів – створення платформи, що дозволяє спростити управління бізнесом та знизити його адміністративне навантаження за рахунок впровадження автоматичної звітності на 3 млрд датських крон до 2030 р. При цьому компанії отримають доступ до більшої кількості даних державного сектора, які можуть стати основою для нових бізнес-можливостей та інновацій (Likarchuk et al., 2022, p.15).

Найвищі рейтинги з інформатизації та розвитку електронного уряду в Республіці Корея. Сформульований у 2011 р. план щодо розумного електронного уряду забезпечив широкий спектр держсервісів на базі мобільних платформ (Мороз, 2019, с.107).

Створено портали для надання громадянам країни митних, податкових, цивільних, патентних послуг, а також онлайн-платформа e-People для цивільних звернень до адміністративних установ, відкрито систему управ-

КАРАСАЄВ СУЛЕЙМАН УВАЙСОВИЧ, ЛІКАРЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

ління бізнес-процедурами уряду в режимі онлайн – On-papa (Мороз, 2019, с.108).

Розроблений у країні Генеральний план електронного уряду до 2030 р. передбачає трансформацію держуправління на базі інтелектуальних інформаційних технологій для створення нової екосистеми, яка стане майданчиком урядових інновацій, що впроваджуються з метою сталого зростання. Серед основних завдань – формування нових цифрових галузей, які очолює державний сектор, хмарна адміністративна інформаційна безпечна інфраструктура нового покоління, зміцнення позиції як великого експортера електронного уряду (Мороз, 2019, с.110).

Також варто відзначити роботу в цій сфері Сінгапуру. Держава розробила відповідну нормативно-правову базу для системи електронних закупівель для уряду та відкрила портал GeBIZ, що забезпечило постачальникам можливість пошуку держзакупівель, завантаження тендерних документів та реєстрації заявок у режимі онлайн. Багато країн використовують систему електронних закупівель для державного сектора, запроваджену в Південній Кореї (www.g2b.go.kr), як орієнтир розвитку своїх національних систем, які в реальному часі надають інформацію про інтернет-аукціони для урядових організацій, обробляють усі відповідні процедури (заявка, доставка, оплата), що позначається на ефективності та прозорості процесів (Була, 2022, с.112).

Аналіз світового досвіду показує, що цифровізація державного управління – дійовий спосіб підвищення результативності взаємодії державних структур із суспільством та зниження витрат. Так, перехід Данії на надання держпослуг лише у цифровому форматі приніс відчутні вигоди, зменшивши вартість деяких видів послуг на 50 %, а створена система зворотного зв'язку забезпечила можливість взаємодії з усіма відомствами країни за допомогою особистого кабінету, здійснення бізнес-операцій через інтернет у режимі реально часу, щорічно зберігаючи близько 10–20 % бюджету (Мороз, 2019, с.111).

Багато урядів об'єднали свої інформаційні ресурси та зробили їх доступними для громадськості. Важливим кроком на шляху до обміну даними стала уніфікація реєстрів публічної інформації, таких як географічні дані, записи про нерухомість, адреси, інформація про компанії, основні профілі громадян та ін., включаючи державні земельні та транспортні реєстри, сайти соціальних мереж і торгові асоціації. Це дозволить податковим службам виявляти можливі випадки ухилення від сплати податків, що сприяє отриманню додаткових фінансових надходжень (Likarchuk, 2022, р.14).

Розроблення та надання держпослуг в умовах мінливих очікувань і потреб громадян та бізнесу вимагає від державних органів більшої гнучкості й оперативності. Для цього створюється персональний контент. У Швеції

батькам регулярно розсилаються електронні нагадування про майбутні медичні огляди та вакцинації для їхніх дітей. Сінгапур повністю оцифрував процес реєстрації компанії, скоротивши в більшості випадків процедуру до 15 хв. з автоматичним повідомленням власника бізнесу (Ochoa Siguencia, 2018, p.221).

Враховуючи зростаючий інтерес громадян щодо послуг через мобільний зв'язок, велике значення має перехід на мобільні платформи. У ряді провінцій Китаю місцеві держоргани приймають заявки на отримання паспортів та віз і надають інформацію про погоду та дорожній рух через мобільний додаток WeChat.

Ефект від цифровізації державного управління здебільшого асоціюється з підвищенням його якості та зниженням витратності. Але якщо щодо якості цифровізації дослідження ведуться, то щодо витратності належної методики оцінки поки не вироблено.

Аналіз ефективності державного управління вимагає визначення, з одного боку, чіткого взаємозв'язку між діяльністю державних службовців і результативністю їхньої праці та, з іншого боку, настільки ж чіткого обґрунтування обсягу витрат на державне управління та обсягу економічної віддачі від запровадження нових сервісів і технологій. Невирішеність цих питань веде до неефективного використання ресурсів, неповної реалізації можливостей соціально-економічного розвитку країни, недостатнього ступеня довіри суспільства до інститутів держави (Мороз, 2019, с.108).

Успішна трансформація державного управління залежить від компетенцій людей та можливостей їх кар'єрного росту. При цьому розуміння та застосування нових технологій співробітниками стає ключовим елементом практики державної служби. В Академії урядової цифрової служби Великобританії реалізується низка освітніх програм для навчання фахівців державного сектора цифровим навичкам, необхідним при реалізації своїх функцій, – керівників, відповідальних за цифрове перетворення держпослуг, державних службовців для роботи як консультанти при впровадженні нових технологій до урядових структур.

Важливо підкреслити, що окремі наведені результати не можуть бути оцінені власними силами у зв'язку із критеріями технологічної реалізованості цифрових рішень у системі цифрового уряду, інфраструктурної готовності та соціальної підтримки розвитку цифрового уряду, розробляти методику яких ще тільки належить.

КАРАСАЄВ СУЛЕЙМАН УВАЙСОВИЧ, ЛІКАРЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Держави, які розпочали реалізацію своїх стратегій оцінок цифрового уряду, вже зіткнулися з проблемою моніторингу прогресу на соціальному, політичному та технологічному рівнях через відсутність загальносвітових показників і критеріїв.

Висновки

Зростаюча важливість інформаційних технологій у державному управлінні вимагає уваги до міжнародних аспектів. Уряди різних країн шукають способи використання цих технологій для поліпшення своїх процесів та надання ефективних публічних послуг. Міжнародне співробітництво у сфері використання інформаційних технологій набуває все більшого значення. Країни обмінюються досвідом, створюють спільні проекти та разом працюють над розробленням стандартів для забезпечення ефективного впровадження інформаційних систем.

Розвиток міжнародних стандартів та норм щодо використання інформаційних технологій у державному управлінні є важливим завданням. Створення механізмів міжнародного правового регулювання сприятиме спільному розвитку та захисту інформаційних ресурсів на міжнародному рівні.

Як відзначають українські науковці, можливості та переваги використання інформаційних технологій у держуправлінні наступні:

- визначення рейтингу проблем громадян щодо кожного регіону (громадяни обирають проблему зі списку наведених);
- оцінка рейтингу якості роботи влади з населенням (місцевою, обласною, регіональною);
- покращення взаємодії чиновників із громадянами (своєчасність та об'єктивність);
- боротьба з корупцією за рахунок автоматичного контролю системи за процесом вирішення проблеми кожної людини (необґрунтоване рішення буде скасовано вищою інстанцією, та залежно від помилки винні несуть покарання автоматично);
- залежність оплати праці чиновників від їхнього рейтингу;
- можливість здійснення оперативного контролю та прийняття своєчасних рішень на підставі інформації і рейтингів єдиного інформаційного центру;
- доступність для вищих посадових осіб держави рейтингів будь-якого чиновника, органу держуправління, статистичної інформації щодо заявок громадян, кількості відповідей, відмов. Ця інформація є найбільш повною та актуальною за рахунок постійного автоматичного оновлення, є можливість спостерігати за всіма процесами на моніторі комп'ютера.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- Була, С., 2022. Політика України у сфері інформаційної безпеки та захисту даних. В: *Тези звітної наукової конференції філософського факультету*. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Вип. 19, с.111-114.
- Клімушин, П.С. та Спасібов, Д.В., 2016. Механізми електронного урядування в системі надання адміністративних послуг. *Теорія та практика державного управління*, 1 (52), с.50-55.
- Мороз, В.М., 2019. Організаційно-правовий механізм державно-управлінського впливу: зміст та характеристика категорії. *Інвестиції: практика та досвід*, 23, с.106-114.
- Соломко, Ю.І., 2016. Інноваційна модель електронного урядування у сфері надання адміністративних послуг на місцевому рівні. В: *Проблеми розвитку публічного управління в Україні*, Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. Львів, Україна, 15 квітня 2016 р. Львів: Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, с.306-309.
- Asaul, A., Voynarenko, M., Dzhulii, L., Yemchuk, L., Skorobohata, L. and Mykoliuk, O., 2019. The Latest Information Systems in the Enterprise Management and Trends in their Development. In: *2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT)*. Ceske Budejovice, Czech Republic. Institute of Electrical and Electronics Engineers, pp.409-412.
- Likarchuk, N., Andrieieva, O., Likarchuk, D. and Bernatskyi, A., 2022. Impression marketing as a tool for building emotional connections in the public administration sphere. *Studies in Media and Communication*, 10(1), pp. 9-16.
- Ochoa Siguencia, L., 2018. *Contemporary Information Technologies In Business Management*. Czestochowa: Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute, pp.1-231.

REFERENCES

- Bula, S., 2022. Polityka Ukrainy u sferi informatsiinoi bezpeky ta zakhystu danykh [Policy of Ukraine in the field of information security and data protection]. In: *Tezy zvitnoi naukovoї konferentsii filosoфskoho fakultetu* [Abstracts of the reported scientific conference of the Faculty of Philosophy]. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. Issue 19, pp.111-114.
- Klimushyn, P.S. and Spasibov, D.V., 2016. Mekhanizmy elektronnoho uriaduvannia v systemi nadannia administratyvnykh posluh [Mechanisms

© Карасаєв С. У., 2023

© Лікарчук Н. В., 2023

of e-government in the system of providing administrative services]. *Theory and Practice of Public Administration*, 1 (52), pp.50-55.

Moroz, V.M., 2019. Orhanizatsiino-pravovyi mekhanizm derzhavno-upravlinskoho vplyvu: zmist ta kharakterystyka katehorii [Organizational-legal mechanism of state-management influence: content and characteristics of the category]. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid*, 23, pp.106-114.

Solomko, Yu.I., 2016. Innovatsiina model elektronnoho uriaduvannia u sferi nadannia administratyvnykh posluh na mistsevomu rivni [An innovative model of electronic governance in the field of providing administrative services at the local level]. In: *Problemy rozvytku publichnoho upravlinnia v Ukraini* [Problems of the development of public administration in Ukraine], Materials of the scientific and practical conference with international participation. Lviv, Ukraine, 15 April 2016. Lviv: Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, pp.306-309.

Asaul, A., Voynarenko, M., Dzhulii, L., Yemchuk, L., Skorobohata, L. and Mykoliuk, O., 2019. The Latest Information Systems in the Enterprise Management and Trends in their Development. In: 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Ceske Budejovice, Czech Republic. Institute of Electrical and Electronics Engineers, pp.409-412.

Likarchuk, N., Andrieieva, O., Likarchuk, D. and Bernatskyi, A., 2022. Impression marketing as a tool for building emotional connections in the public administration sphere. *Studies in Media and Communication*, 10(1), pp. 9-16.

Ochoa Siguencia, L., 2018. *Contemporary Information Technologies In Business Management*. Czestochowa: Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute, pp.1-231.

**INTERNATIONAL ASPECTS OF INFORMATION
TECHNOLOGIES USAGE IN PUBLIC MANAGEMENT**

Suleyman Karasayev^{1a},
Natalia Likarchuk^{2a}

*¹State Expert, Master of Public Management and Administration,
speciality "Public Management and Administration",
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6468-5916>,
e-mail: iren.lavko@gmail.com,*

*²Doctor of Political Sciences, Professor of the Department of Public Administration,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7119-439X>,
e-mail: n.likarchuk@gmail.com,*

*^aEducational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service
of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 04050*

Modern information technologies, primarily internet technologies, encompass a powerful managerial potential. Therefore, the most important part of the information society formation in advanced countries has become the formation of "e-government". Positive experience of implementing all these technologies makes it urgent to study and adapt relevant information technologies to the conditions of Ukrainian politics.

The demand for generalizing Ukrainian and foreign practices in the use of network (cyber) technologies in political campaigns is determined by various technologies that have been developed in recent years, non-administrative methods of influencing the course of political processes, as well as various forms of engagement with society on the state level. Due to the rapid pace of social development, accompanied by the emergence of a wide range of civil society structures and modifications in the functioning of civil organizations (the emergence of network communities and organizations, internet parliaments, and internet parties), the use of modern information technologies as a tool for interaction between the state and society has gained particular significance. This underscores the relevance of this issue. The research goal is to identify tendencies and specifics of using modern information technologies in state management at international level; to determine the possibilities and prospects of their use as a tool for the states' interaction. Over the last decade,

КАРАСАЄВ СУЛЕЙМАН УВАЙСОВИЧ, ЛІКАРЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

modern information technologies have fundamentally modified forms of government organization and the appearance of the global political space in total. The application of information communications is now seen as a means of improving political governance and electoral process, as an instrument of interaction between the state and society. The key to this is a real guarantee of citizens' rights to free information search and access, widespread distribution of technical means that expand the population's participation in the political process, and, most importantly, the organic integration of Ukrainian society into global information networks.

Key words: international practice; information technologies; public administration; UN; state processes; international processes; electronic governance; electronic government.